

Т.Д. Степанова¹

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ КРЕАТИВНОГО КЛАССА: ЗАРУБЕЖНАЯ И РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ*

Ключевые слова: *креативный класс, креативная экономика, творческий труд, человеческий капитал, креативные профессионалы.*

В ходе начавшихся в XX веке научно-технических революций роль человека в производстве начинает стремительно меняться. Постепенно приходит осознание того, что не только инвестирование в развитие оборудования дает экономическую отдачу в процессе производства, но и вложения в совершенствование характеристик работника. Данное осознание новой роли человека дает толчок к появлению в 60-е годы теории человеческого капитала. В дальнейшем качественные изменения коснулись и экономического портрета работника, роль которого в значительной мере выросла, инициируя множество исследований, касающихся ключевых характеристик человека для рабочего процесса — образования, здоровья, уровня жизни и так далее. Затем появление на стыке XX и XXI веков концепции креативного класса указывает на новый виток изменений портрета работника, его рабочих и личностных характеристик, на образование нового класса, который объединяют некие общие особенности трудового процесса и сам характер труда.

Друг за другом в экономической теории появляются термины «креативная

экономика» Д. Хокинса, «креативный город» Ч. Лэндри и «креативный класс» Р. Флориды. Работы упомянутых авторов дают импульс к развитию исследований в области креативного труда, причем как на уровне фирм, проникая в менеджмент и маркетинг, так и на государственном уровне в регионологии и экономической политике в ряде государств. Безусловно, нельзя сказать, что теория креативного класса появилась из ниоткуда. Прежде экономической науке были знакомы такие понятия как «инновационный класс», «новый класс», «класс экспертов» и т.д., однако появление креативного класса отличается принципом отнесения работников к данной группе: акцент сделан на творческом характере труда и творческом отношении к досугу (а не на образовании, материальном положении, статусе в обществе или отношении к производству технологий). Здесь нельзя не упомянуть о том, что для марксистской школы понятие творчества и творческого труда не ново (далее автор еще раз вернется к этому). Работы Флориды отличаются тем, что дают ключ к определению круга профессий, работников

¹ *Степанова Тамара Дмитриевна*, аспирант экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия (tamm.st@yandex.ru).

***Цитирование:** Степанова Т.Д. (2020). Развитие теории креативного класса: зарубежная и российская экономическая мысль // Вопросы политической экономии. № 3 (23). С. 153-169

DOI: 10.5281/zenodo.4067167 (<https://zenodo.org/record/4067167>)

которых можно отнести к креативному классу, а также его теория описана в контексте современного бытия и исследует механизм положительного влияния развития креативного класса на экономику. Несмотря на богатый пласт исследований, предшествующих появлению концепции креативного класса, в данной работе ставится цель исследования современного пути развития данной теории.

О категории «креативный класс»

Впервые о «креативной экономике» научное сообщество узнает из книги Д. Хокинса «Креативная экономика. Как превратить идеи в деньги» (Howkins, 2002), в которой также описываются и 15 кластеров креативной экономики, выделившихся в ходе естественной эволюции в соответствии со сменой приоритетов с «финансов» и «машин» на человеческие способности и идеи, а о «креативном городе» — из книги Ч. Лэндри (Landry, 1995), который пишет о возможности развития таких инфраструктурных условий в городах, которые смогли бы обеспечить устойчивое опережающее развитие человеческого и социального капиталов на уровне, соответствующем требованиям постиндустриальной экономики.

Своим появлением и широким распространением теория креативного класса обязана американскому экономисту Ричарду Флориде. Предпосылки генезиса очень схожи с предпосылками зарождения теории человеческого капитала: Р. Флорида пишет о произошедшей в экономике смене власти машины на власть интеллекта, о признании важности качеств и умственных способностей сотрудника наряду с предшествующей ориентацией на развитие производственных мощностей и физические характеристики работни-

ков (Флорида, 2007. С. 10–11). Ростки теории зарождаются в работах автора еще с конца XX века, первая работа, посвященная данной теории, появляется в 2002 году с выходом книги «Рост креативного класса: как он меняет рабочий процесс, досуг, общество и повседневную жизнь» («Креативный класс: люди, которые меняют будущее») (Florida, 2002). Описанная Флоридой группа людей выделена не по материальному признаку (т.е. это не средний класс, с кем пытались отождествить некоторые критики теории креативный класс) и не по уровню образования, навыков и квалификации (что утрированно символизирует человеческий капитал), а по творческой составляющей процесса труда, которая может встречаться не только в профессиях, непосредственно связанных с творческой средой (художников, архитекторов, музыкантов и пр.) и не только в самых высокооплачиваемых профессиях. Люди, принадлежащие к креативному классу, создают нематериальные активы, приносящие материальные дивиденды (Florida, 2002), они являются основными драйверами роста городов и регионов, создают новые правила в жизни общества (Boschma, Fritsch, 2009. С. 394). Креативность как качество работника сопровождается двумя ключевыми характеристиками: новизной продукта труда и эффективностью в решении текущих задач. Р. Флорида также с удивлением для себя самого подмечает и еще один интересный феномен: люди, принадлежащие к креативному классу, не осознают себя его членами, не чувствуют существования в обществе такой группы (Florida, 2002), и, вероятно, причиной этому является новшество признаков, по которым выделился данный класс людей, поскольку он слишком сильно отличается от привычных нам (Флорида, 2016).

В последующих работах Р. Флорида последовательно конкретизирует введенный термин, не отклоняясь от первоначальной сути. Появляется деление профессий на различные группы: работники креативного ядра, креативные профессионалы, богема и остальные (как часто их называют в различных исследованиях, обычные работники). Здесь стоит упомянуть более позднюю статью Флориды и соавторов, в которой указываются профессии, относящиеся к упомянутым категориям. Сначала в статье описывается общая идея отнесения работников к креативному классу в целом: принадлежность к креативному классу трактуется как принадлежность к таким профессиям, в которых люди участвуют в решении сложных проблем, часто требующих большой доли независимого суждения в повседневной работе, а также профессий, требующих высокого уровня образования и/или человеческого капитала. В частности, креативный класс включает следующие основные профессиональные группы: профессии, связанные с информационными технологиями, высшей математикой и кибернетикой; архитекторы и инженеры; занятые в естественной и социально-экономической науке; профессии, связанные с образовательной, обучающей деятельностью, а также библиотечные должности; художественные и дизайнерские, спортивные и медийные профессии, а также другие сложные и знаниеёмкие профессии, включая часть занятых в менеджменте, совершающих деловые и финансовые операции, занимающих юридические должности (требующие высокого уровня образования), медицинских работников (Florida, Mellander, Stolarick, 2008. С. 625).

Если обратиться к самым последним работам Флориды, касающимся

креативного класса, то опять же прослеживается верность автора первоначальной трактовке — так, например, в работе «Креативность, кластеры и конкурентные преимущества городов» написано следующее: креативный класс охватывает науку и технику, искусство, культуру, средства массовой информации и развлечения, бизнес, менеджмент и других профессионалов. Эти работники были определены творческим содержанием их работы, которое требует знания конкретной информации, собственных суждений и принятий решений (Martin et al., 2015. С. 485).

В отечественной научной литературе теория креативного класса обсуждается уже около 10 лет, тем не менее лишь немногие авторы обращались к изучению данной предметной области, что отчасти стало причиной того, что исследования уступают зарубежным с эмпирической точки зрения (но не с методологической), хотя сам Р. Флорида еще в первом издании своей книги причисляет Россию к ряду стран, в которых креативный класс уже сформировался и имеет немалое влияние на развитие экономики, несмотря на то, что численно он пока уступает странам Европы и США (Флорида, 2007. С. 11–12). Это указывает на необходимость исследования креативного класса России и его влияния на текущие экономические процессы.

К сожалению, работ отечественных ученых в данной области не так много: по беглому анализу различных баз данных их можно насчитать от 15 до 30 (если не учитывать междисциплинарные работы) за прошедшее десятилетие. В этом ключе стоит упомянуть наиболее содержательные с методологической и практической точки зрения исследования отечественных коллег. Ю. Москвич анализирует разницу в соотношении

численности креативного класса с рабочим классом и остальными работниками в сравнении с соответствующими пропорциями в США и выявляет в связи со статистическими различиями слабые места экономической политики в отношении российского рынка труда (Москвич, 2006. С. 23). Представленные выводы наводят на мысль о зависимости численного соотношения креативных работников и рабочего класса от уровня развития экономики государства, что, конечно, требует дополнительных исследований. В статье Е. Мостовой и соавторов рассматривается взаимосвязь экономической модернизации региона и уровня его креативности и проводится доказательство гипотезы о влиянии индекса креативности региона на модернизацию (Мостовая, 2017. С. 185–187), что является одним из первых серьезных шагов в сторону проверки влияния креативного класса на экономическое развитие, которое уже давно исследуется зарубежными коллегами.

Однако нельзя сказать, что понятие «креативного профессионала» приобрело в отечественных работах сугубо положительную коннотацию, и наиболее подробный анализ аргументов оппонировавшей стороны представлен в статье О. Золотарева (Золотарев, 2016). Он рассказывает о причинах и развитии негативного отношения у части общества к «креаклам», подкрепляя тезисы событиями из жизни российского общества за прошедшее десятилетие. И здесь интересно подчеркнуть, что характер отрицательного восприятия креативного класса вышел за пределы научной среды и базировался в большей степени на неверном и даже искаженном представлении о данной группе людей и основополагающих характеристиках, позволяющих выделить их в отдельный класс (термин «креакл», по

сути, стал уничижительным в процессе дискуссий).

Одним из основных направлений критики является приписывание работникам креативного класса желания оправдать свое «привилегированное положение» в обществе через оперирование фактами об общественной пользе своего «объединения». Однако, во-первых, сам основоположник теории и его последователи отмечают феномен «неотождествления» себя с креативным классом людьми, реально к нему относящимися (и тому есть подтверждения, основанные на социологических опросах) (Florida, 2002); во-вторых, данная линия споров показывает, что ее участники в большой степени приравнивают термин «креативный класс» к понятию творческой элиты, которая хоть и действительно относится к креаторам Флориды (он и другие исследователи именуют их богемой), однако численно занимает в этой группе часть, существенно меньшую, чем даже половина. Кроме упомянутой работы, стоит также выделить статью В. Мартьянова, который высказывает свое скептическое отношение к теории креативного класса (а также креативной экономики и креативного города) и пишет о том, что она уступает другим теориям экономического развития, основанным на технологических и политических движущих силах, а также о переоцененной значимости работников креативного класса для экономики (Мартьянов, 2016. С. 41–43). Однако в ходе обоснования первого тезиса автор как будто забывает о тех произошедших за последние полвека (строго говоря, даже больше) в экономике изменениях, которые инициировали появление теорий человеческого капитала и креативного класса, что, несомненно, является большим упущением, поскольку делает

взгляд автора на современные процессы однобоким, в данном случае с концентрацией исключительно на технологический аспект развития общества (а также политический). Что же касается второго тезиса, то основная ошибка, на мой взгляд, состоит в сужении автором истинного значения категории «креативный класс», что приводит его к последующим искажениям спектра профессий, которые в него входят. В итоге выходит, что критических замечаний в рамках отечественной экономической теории относительно теории креативного класса практически невозможно найти: они преимущественно принадлежат социологической науке или различного рода абберациям со стороны оппонентов.

Существенный критический анализ модели креативного класса Р. Флориды проводит Д. Джаббаров. Он указывает на эмпирическую неточность, что ставит под сомнение само определение креативного класса. В первую очередь автор обращает внимание на широту выделенных Р. Флоридой профессиональных категорий: как правило, это профессии или даже группы профессий без деления на специальности, ввиду чего количество креативных работников получается преувеличенным. В то же время в модели невозможно на данный момент учесть креативных работников в отраслях, в которых активно растет процент креативного труда: в промышленности, транспорте, строительстве и так далее (Джаббаров, 2017. С. 119–122).

Нельзя не согласиться, что при попытках численного определения креативного класса возникает сильное расхождение с теоретическим. При том, что Флорида очертил креативную деятельность как связанную с созданием нового, нестандартными решениями и

пр., в суперкреативное ядро часто попадают работники репродуктивного труда, у которых есть высшее образование.

Эти рассуждения подводят нас к наиболее конструктивной, на взгляд автора, критике концепции креативного класса, которую представляет марксистская школа. В первую очередь необходимо заметить, что понятие творческого труда разработано данной школой практически со времен её появления. Творческий труд — это труд всеобщий (не просто коллективный), созидательный. И в связи с этим возникает сомнение в том, что креативный труд Р. Флориды и творческий труд, известный в отечественной экономической мысли, это одно и то же. На основе анализа попыток количественного определения креативных работников складывается впечатление, что креативный труд — это просто сложный труд, хотя, в то же время, теоретическое определение креативного класса всё-таки выше этого. В результате неточности тезауруса возникают группы людей, находящихся между креативными профессионалами, суперкреативным ядром и «не креативными» работниками: те, например, кто креативно занимается нетворческой деятельностью, трудится во имя создания продуктов и услуг превратного сектора, в результате чего возникает ложная креативность или креатоподобная деятельность (Бузгалин, Колганов, 2019).

Ещё одно интересное толкование креативного класса можно встретить в работах А. Фримана: он предлагает отделять творческие профессии по принципу их незаменимости, т.е. невозможности заменить труд людей этих профессий машинным, соответственно, креативный класс — это незаменимый класс (Фриман, 2016. С. 42). Несмотря на краткость определения, нельзя не отметить его ёмкость. Действительно,

прогресс в технической области однажды сможет заменить любой (или почти любой) сложный труд, но не заменит творческого — машинам не свойственно то созидание, которое доступно людям (возможно, когда-нибудь это изменится, но на данный момент этот тезис верен).

При анализе зарубежной литературы также выделяется ряд критических тезисов, которые я позволю себе кратко рассмотреть.

Потенциальное неравенство и негативные внешние эффекты. Н. Клифтон упоминает в своей работе о том, что теория креативного класса не только не включает в свой предмет изучения неравенство, но и может стимулировать его рост при проведении экономической политики, ведь Р. Флорида доказывает необходимость мер по привлечению и поощрению креативных работников, большая часть которых и так получает доход средний или выше среднего (Clifton, 2008. С. 64–65). Тем не менее, Флорида во многих своих эмпирических статьях, направленных на изучение влияния креативного класса на различные социально-экономические показатели, иллюстрирует довольно простую, но эффективную на его взгляд цепочку: приток креативных профессионалов в регион стимулирует экономический рост, повышение занятости, рост количества инноваций и их внедрения, что, в свою очередь, приведет к постепенному отмиранию «некреативных» профессий.

Отсутствие новизны для экономической политики и подстройка под нужды экономики. Дж. Пек проводит масштабный анализ рекомендаций Флориды в отношении экономической политики для креативного класса и делает вывод о том, что автор всего лишь копирует стратегию привлечения работников с

высоким образованием и другие популярные меры (Peck, 2005. С. 753–754). Поскольку креативные работники и работники с высоким уровнем образования — это не пересекающиеся множества, очевидно, что и меры экономической политики будут иметь некоторое сходство. Н. Клифтон обращает внимание на то, что в работах Флориды доказываются особые потребности креативных работников при выборе места проживания, а также влияние культурной среды на их привлечение, в отличие от работников с высоким уровнем образования. Помимо этого, в ряде работ проводились исследования по сравнению креативного класса и человеческого капитала, и в них доказывалась разница между данными группами (Clifton, 2008. С. 65).

Уместность употребления термина «класс»¹. Многие исследователи ставят под сомнение выбранную Флоридой категорию «класс». Более того, многие указывают на явное несоответствие смысла, вложенного основоположником теории и марксистского представления. В частности, Маркусен и Джонсон пишут о некоторой категориальной размытости, отсутствии политической конкретности в дефиниции (Markusen, Jonson, 2006).

Роль «не креативного класса» игнорируется. Еще одним аспектом критики становится упущение Р. Флоридой из

¹ Существует немало работ, посвященных данному вопросу. Поскольку мы исходим из того, что классы различаются по отношению к собственности на средства производства, корень дискуссий кроется в определении владельца собственности и последствий этого (например, актуальный на сегодняшний день вопрос защиты прав интеллектуальной собственности) (см. Бузгалин, 2017а, 2017б). Так как цель автора скорее в обзоре выводов экономической теории, нежели в определении категории «креативный класс», данная полемика остается за пределами объекта исследования.

внимания роли работников, не входящих в креативный класс (Clifton, 2008. С. 66). Соответственно, получается, что теория направлена на улучшение благосостояния отдельной группы людей, а не всех работников в целом. С другой стороны, здесь опять же вспоминаются эмпирические выводы Флориды о том, что креативный класс развивает экономику в целом и повышает занятость в частности (что справедливо для всех работников без исключения).

Несмотря на выделенные аспекты большая часть критики среди зарубежных работ принадлежит авторам эмпирических статей. В них разворачивается полемика относительно наиболее актуальных на данный момент вопросов, связанных с креативным классом, в то время как критика российских авторов направлена на определение сути вещей, процессов, происходящих в экономике креативного труда. Несмотря на то, что количественно отечественные авторы уступают в исследованиях креативного класса, качественно их вклад превосходит критические выводы зарубежных коллег.

Эмпирические исследования креативного класса

В настоящий момент из всех существующих эмпирических работ по теории креативного класса можно условно выделить две наиболее широких категории исследований. К первой относятся вопросы, связанные с изучением влияния динамики креативного класса на различные экономические показатели, его значимости для развития экономики. Кроме того, в качестве побочного исследовательского вопроса в таких исследованиях обычно изучается разница во влиянии человеческого капитала и креативного класса на экономику, а также делаются попытки доказать пре-

имущество исследований, построенных на использовании в качестве фактора именно креативного класса, а не человеческого капитала. Второй большой блок исследований нацелен на выявление факторов, влияющих на расселение креативного класса по регионам и городам, поскольку в каждой стране обнаруживается неравномерное распределение креативного класса и делаются попытки разработать перечень мер экономической политики для сдерживания миграций из менее концентрированных по численности креативного класса регионов в более концентрированные, а также для инициации обратного эффекта. Причем стоит заметить, что эти исследования носят практический характер и в ряде стран уже вышли за рамки обсуждений в научном сообществе и коснулись непосредственной экономической политики на уровне государства в ряде стран (например, в США, Великобритании, Ирландии, Германии...).

Ниже я приведу краткий перечень наиболее интересных примеров исследований по двум описанным категориям (табл. 2).

Теперь обратимся непосредственно к существующим на данный момент работам в эмпирической области. В первую очередь в зарубежном опыте исследуется характер распределения креативных профессионалов по территории страны. Например, в статье Р. Бошма и др. «Креативный класс и региональный рост: эмпирические данные из семи европейских стран» (Boschma, Fritsch, 2009. С. 391–423) исследуется (как один из вопросов) равномерность распределения креативного класса по регионам Европы. После измерения степени неравномерности распределения и плотности скоплений креативного класса по регионам (территориям) различных стран (и других территориаль-

Таблица 2
Классификация статей по основным проблемам, связанным с изучением креативного класса

Тематика исследования	Статьи
Оценка влияния креативного класса на экономику; оценка разницы экономических эффектов, создаваемых креативным классом и человеческим капиталом	<ul style="list-style-type: none"> • McGranahan, D. A. & Wojan, T. R. (2007). The creative class: A key to rural growth • Florida, R., Mellander, C. & Stolarick, K. (2008). Inside the black box of regional development – human capital, the creative class and tolerance • Gabe, T., Florida, R. & Mellander, C. (2012). The creative class and the crisis • McGranahan, D. & Wojan, T. (2007). Recasting the creative class to examine growth processes in rural and urban counties • Peck, J. (2005). Struggling with the creative class • Shearmur, R. (2007). The new knowledge aristocracy: the creative class, mobility and urban growth • Higgs P. L., Cunningham S. D., Bakhshi H. Beyond the creative industries: Mapping the creative economy in the United Kingdom. – 2008 • Ostbye S. et al. The creative class: do jobs follow people or do people follow jobs? • Alehegn E., Sacchetti S., Tortia E. Human capital, creative class and regional economic performance: A dynamic panel analysis • Karasek A., Dermal V. The Creative Class in Poland and Its Impact on Innovation in Polish Regions
Исследование факторов, влияющих на распределение креативного класса	<ul style="list-style-type: none"> • McGuigan, J. (2009). Doing a Florida thing: the creative class thesis and cultural policy • Boschma, R. A. & Fritsch, M. (2009). Creative class and regional growth: Empirical evidence from seven European countries • Clifton, N. (2008). The «creative class» in the UK: an initial analysis • Hansen, H. K. & Niedomysl, T. (2008). Migration of the creative class: evidence from Sweden • Houston, D., Findlay, A., Harrison, R. & Mason, C. (2008). Will attracting the “creative class” boost economic growth in old industrial regions? A case study of Scotland • Lawton, P., Murphy, E. & Redmond, D. (2013). Residential preferences of the «creative class»? • You H. & Bie C. (2017). Creative class agglomeration across time and space in knowledge city: Determinants and their relative importance • Chapain C., Comunian R. Enabling and inhibiting the creative economy: The role of the local and regional dimensions in England • Waitt G., Gibson C. Creative small cities: Rethinking the creative economy in place • Van Holm E. J. Leisure choices of the creative class • Стародубровская И., Лободанова Д. Креативный класс и креативный город: российское преломление

Источник: составлено автором.

ных единиц земли) все исследователи планомерно пришли к вопросу факторов территориального распределения креативного класса и их предпочтений

относительно выбора места жительства. Так, например, в уже упомянутом исследовании было обнаружено сильное влияние уровня толерантности и

открытости, а также возможностей трудоустройства в регионе в отличие от качества услуг образования и здравоохранения, которое неожиданно оказалось незначимым.

В работе П. Лоутон и соавторов «Предпочтения по месту жительства «креативного класса?»» (Lawton, Murphy, Redmond, 2013. С. 47–56) рассматриваются факторы влияния на выбор жилья среди креативных профессионалов, поскольку существующая экономическая политика Ирландии в течение некоторого времени уже осуществляет меры по созданию необходимых условий для представителей креативного класса с целью общего уравнивания распределения по территории страны, а также притягивания их в стратегически важные для государства территориальные единицы, основываясь на предшествующих исследованиях, в которых, по мнению авторов, существуют неточности, которые следует скорректировать для дальнейшего улучшения существующей экономической политики по данному вопросу.

Далее перечень факторов, формирующих предпочтения креативных профессионалов в отношении места жительства, расширяется в статье Х. Ю. «Агломерация креативного класса во времени и пространстве в городе знаний: детерминанты и их относительная значимость» (You, Bie, 2017. С. 91–100), а также обосновывается изменчивость состава данных предпочтений во времени и актуальность проведения периодических исследований с целью своевременного отслеживания изменений и коррекции экономической политики.

Исследование факторов, влияющих на выбор места жительства креативными профессионалами, а также разработка и применение рекомендаций для экономической политики имеют под со-

бой логическую основу. Еще около десяти лет назад исследователи задались целью доказать интуитивно понятное влияние роста креативного класса на экономическое развитие. Здесь следует обратиться к уже упомянутой выше статье «Внутри «черного ящика» регионального развития: человеческий капитал, креативный класс и толерантность», в которой авторы доказывают положительное влияние связи человеческого капитала, технологического прогресса, креативного капитала, а также некоторых социально-экономических особенностей регионов на экономическое развитие.

Из самых последних исследований по данному вопросу хочется выделить интересную, содержательную работу по иранской экономике «Анализ влияния регионального творчества на региональный экономический рост в новых экономико-географических моделях» (Delangizan et al., 2018. С. 683–706). В ней авторы доказывают влияние креативного класса на экономический рост, и по их оценкам связь оказывается положительной.

Кроме упомянутых общих вопросов существует и ряд исследований, связанных с исследованием более конкретных экономических ситуаций. Например, в работе Т. Гейба и др. «Креативный класс и кризис» (Gabe, Florida, Mellander, 2012. С. 37–53) рассматривается вероятность безработицы в кризис и рецессию для членов креативного класса и остальных работников, и в итоге авторы приходят к выводу, что в целом наибольшей степенью риска отмечены остальные работники, однако при региональном анализе выделяется сильное влияние технологических особенностей региона.

Анализ отечественной литературы по креативному классу показал, что

за весь период изучения данной темы было написано не более десяти работ с содержанием каких-либо количественных оценок, поэтому, к сожалению, на базе имеющейся литературы проводить анализ динамики креативного класса или его качественного развития наравне с зарубежными коллегами не представляется возможным. В целом следует отметить, что отечественные исследователи сильно уступают зарубежным в исследовании вопросов, связанных с креативным классом. Анализ имеющейся литературы показал, что российские учёные в большинстве своём пропустили генезис концепции креативного класса и на данный момент еще не дошли до этапа масштабных эмпирических исследований, в то время как в зарубежной литературе уже на протяжении многих лет ведется практический анализ и готовится переход (а в некоторых странах он уже произошёл) к этапу внедрения полученных учеными выводов в экономическую политику. Тем не менее, автору хотелось бы обратить внимание на несколько работ эмпирического содержания, которые содержат в себе наиболее близкую к оригинальной методологию² оценки креативной экономики России.

Первым исследованием, давшим комплексный анализ регионов по уровню креативности, стала работа А. Пилясова и О. Колесниковой «Оценка творческого потенциала российских региональных сообществ» (2008). В ней методология Р. Флориды по расчету Мирового индекса креативности (The Global Creativity Index), основанная на трёх «Т» (технологии, талант, толерантность), адаптирована под специфику

российских данных и представляет в качестве итога «Сводный индекс креативности» по регионам. За основу берутся данные переписи 2002 года. Для расчета индекса технологий используются показатели инвестиций в науку и инновационного развития; в индекс таланта входят индекс креативного класса, измеряемый по показателю «числа постановщиков задач», индекс человеческого капитала (доля занятых с высшим образованием) и индекс научного таланта, измеряемый по количеству исследователей; индекс толерантности измерен по доле мигрантов в регионе (Пилясов, Колесникова, 2008. С. 50–69).

Схожим по методологии исследованием является статья И.Н. Шафранской «Конкурентоспособность российских регионов через призму креативности, или еще об одном рейтинге регионов» (2012). Автор расширяет каждую из трёх составляющих, причем индекс таланта измеряется через индекс предпринимательства, человеческого капитала и качества рабочей силы, а индекс толерантности начинает включать в себя два новых показателя — качество миграции и этнического разнообразия (все расчёты проводятся за 2010 год) (Шафранская, 2012. С. 56–72.).

И последняя работа в этом ряду, которая еще на ступень поднимает качество проводимых исследований, — статья Е.Б. Мостовой и др. «Модернизация экономики и креативный класс» (2017). Автор статьи также использует данные за 2010 год, добавляя к анализу креативности регионов также анализ развития человеческого капитала по регионам и уровень модернизации. Главным итогом работы становится доказательство гипотезы о положительном влиянии креативного класса на вторичную модернизацию региона (переход от индустриальной эры к эре знаний и

² В качестве оригинальной подразумевается методология, разработанная Р. Флоридой и используемая последующими авторами работ по креативному классу.

креативности) (Мостовая, Афанасьева, Шумилова, 2017. С. 185–187).

Все три исследования имеют несколько существенных ограничений. Во-первых, оценка индекса креативности производится не по занятым в профессиях с высоким содержанием творческой деятельности, а лишь по количеству людей с высшим образованием и занятым научными исследованиями и разработками (иногда также по количеству предпринимателей и «постановщиков задач»), что в значительной мере сокращает численность креативного класса в сравнении с реальной картиной. С другой стороны, исследования включают в креативный класс человеческий капитал (занятых с высшим образованием), что тоже некорректно, поскольку есть большая доля профессий, которые требуют высшего образования, однако к креативным не относятся, вдобавок такое включение лишает возможности исследовать разницу во влиянии человеческого капитала и креативного класса на экономику по отдельности. Однако эти ограничения обусловлены отнюдь не ошибкой авторов, о чем будет сказано позднее.

Помимо перечисленных работ предлагаю еще раз обратиться к оценке креативного класса, проделанной Д. Джабборовым. Он представляет динамику суперкреативного ядра России, которое предлагает измерять количеством занятых в здравоохранении, физкультуре и социальном обеспечении, просвещении, в культуре и искусстве, науке и научном обслуживании (группа профессий из числа занятых по видам хозяйственной деятельности, представляемых ежегодно Росстатом) (Джаббаров, 2017. С. 150–151). Такая методология вызывает сомнения в правильности: автор упрекает Р. Флориду за невключение медицинских работников в супер-

креативное ядро и включение множества «лишних» профессий, однако сам предлагает использовать показатель, в котором учтены работники из области физкультуры, социального обеспечения и научного обслуживания (хотя процент креативных работников среди этих категорий явно недостаточно велик для их включения в наиболее креативную группу), а высший эшелон программистов, разработчиков в области AI (artificial intelligence, искусственный интеллект), инженеров исключен. Несмотря на все недостатки модели креативного класса, она выглядит более точной, чем описанная методология, хотя, бесспорно, в условиях статистического голодания это большое продвижение вперед, тем более что Д. Джаббаров приводит грамотные взаимосвязи динамики креативного класса и различных экономических показателей.

Итак, несмотря на то, что понятия креативного работника, труда и класса давно не новы для экономической теории, среди статей российских авторов можно найти лишь малое число эмпирических работ в этом направлении. Это обуславливается не безальтернативностью исследований данного направления, а недостатком данных. Российские статистические службы имеют широкую базу показателей и индикаторов, касающихся так или иначе трудовых ресурсов страны, однако они позволяют лишь очень приблизительно, с множеством оговорок составить представление о креативном классе России, а выявление каких-либо тенденций и закономерностей требует принятия очень грубых допущений, что в конечном итоге приводит к искажению общей картины.

Российская статистическая служба предоставляет информацию по профессиональным группам по субъектам РФ, однако форма предоставления данных

требует длительной тщательной корректировки или же создания отдельного перечня численности работников по профессиям на базе собираемой информации — на это есть ряд серьезных причин.

Во-первых, данные по численности работников организаций по профессиональным группам в разрезе субъектов РФ публикуются только раз в два года, в то время как зарубежные статистические службы предоставляют данные ежегодно. Во-вторых, данная информация начала издаваться в той форме, в которой она доступна сейчас, только с 2008 года, что означает, что для анализа доступны лишь 5 временных моментов. В-третьих, перечень профессий несопоставим с зарубежными классификаторами, что делает невозможным межстрановое сравнение.

Несмотря на приведенные недостатки, предоставляемая Росстатом информация о занятых по профессиональным группам является на данный момент единственным источником, доступным для вычисления доли креативного класса по принадлежности к профессиям с высоким содержанием творческой деятельности.

Выводы

В данной статье были рассмотрены основные теоретические и эмпирические работы по креативному классу. Автором был продемонстрирован путь развития категории от первых работ Р. Флориды, в которых упоминаются ключевые качества креативных работников (творческая составляющая процесса их труда, создание нематериальных активов, приносящих материальные дивиденды, новизна создаваемого продукта труда, эффективность в решении текущих задач и т.д.), до становления понятия «креативный класс» и его вы-

ражения через принадлежность к профессиям (принадлежность к таким профессиям, в которых люди участвуют в решении сложных проблем, которые часто требуют большой доли независимого суждения в повседневной работе и которые требуют высокого уровня образования и/или человеческого капитала, — профессии, связанные с ИТ, высшей математикой и кибернетикой, архитекторы и инженеры, работники естественной и социально-экономической науки, профессии, связанные с образовательной, обучающей деятельностью и т.д.).

Помимо этого в работе отражены основные направления критики оппонентов теории креативного класса, как среди зарубежных, так и среди отечественных авторов, среди которых: категоричная неточность базовых понятий, отсутствие анализа влияния динамики креативного класса на неравенство и другие возможные отрицательные экстерналии, недостаток в исследованиях экономической роли работников, не относящихся к креативному классу, отсутствие положительного эффекта динамики креативного класса на социально-экономические показатели.

Отдельно уделяется внимание нескольким эмпирическим отечественным исследованиям и выявлению трудностей, связанных с анализом креативного класса России. В заключение стоит добавить, что существующие исследования (в первую очередь основанные на разработанном Р. Флоридой индексом креативности стран) показывают, что в России креативный класс составляет

немалую долю от числа занятых (более 30% по различным оценкам, начиная с последнего индекса креативности) (Florida, Mellander, King, 2015), что указывает на необходимость его исследова-

дования и развития, учитывая положительные прогнозы большинства эмпирических работ в отношении динамики креативного класса. Тем не менее, есть необходимость в четком определении категории «креативный класс» и поиске наиболее точно отражающего это определение количественного индикатора.

ЛИТЕРАТУРА

Бузгалин А.В. (2017а). Креативная экономика: почему и как может быть ограничена частная интеллектуальная собственность // Социологические исследования. № 8. С. 20–30.

Бузгалин А.В. (2017б). Креативная экономика: частная интеллектуальная собственность или собственность каждого на все? // Социологические исследования. № 7. С. 43–53.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2019). Трансформации социальной структуры позднего капитализма: от пролетариата и буржуазии к прекариату и креативному классу? // Социологические исследования. № 1. С. 18–28.

Джабборов Д.Б. (2017). Трансформация отношений товарного производства под влиянием креативного труда. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. — М.

Золотарев О.В. (2016). Креативный класс в современной России // Человек. Культура. Образование. № 1 (19).

Мартьянов В.С. (2016). Креативный класс-креативный город: реальная перспектива или утопия для избранных? // Мировая экономика и международные отношения. Т. 60. № 10. С. 41–51.

Москвич Ю.Н. (2006). Креативный класс России как основа инновационной экономики: состояние и перспективы // Интеллектуальные ресурсы: оценка и вовлечение в хозяйственный оборот. С. 21–24.

Мостовая Е.Б. и др. (2017). Модернизация экономики и креативный класс. Modernization of the economy and the creative class // Мир экономики и управления // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. Т. 17. № 4. С. 179–189.

Пялясов А., Колесникова О. (2008). Оценка творческого потенциала российских региональных сообществ. Вопросы экономики. №9. С. 50–69.

Флорида Р. (2016). Креативный класс: люди, которые создают будущее. — «Манн, Иванов и Фербер».

Фриман А. (2016). Сумерки машинокрайического подхода: незаменимый труд и будущее производства // Вопросы политической экономии. № 4. С. 37–60.

Шафранская И.Н. (2012). Конкурентоспособность российских регионов через призму креативности, или еще об одном рейтинге регионов // Конкурентоспособный регион: концепции и факторы: Сб. ст. Пермь. С. 56–72.

Boschma R.A., Fritsch M. (2009). Creative class and regional growth: Empirical evidence from seven European countries // Economic geography. Т. 85. № 4. С. 391–423.

Clifton N. (2008). The “creative class” in the UK: an initial analysis // *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*. Т. 90. №. 1. С. 63–82.

Delangizan S. et al. (2018). Analysis of the Effect of Regional Creativity on Regional Economic Growth within New Economic Geographical Models // *Iranian Economic Review*. Т. 22. №. 3. С. 683–706.

Florida R. et al. (2002). The rise of the creative class: and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life // *New York: Basic*.

Florida R., Mellander C., Stolarick K. (2008). Inside the black box of regional development—human capital, the creative class and tolerance // *Journal of economic geography*. Т. 8. №. 5. С. 615–649.

Gabe T., Florida R., Mellander C. (2012). The creative class and the crisis // *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*. Т. 6. №. 1. С. 37–53.

Howkins J. (2002). The creative economy: How people make money from ideas. — Penguin UK.

Landry C., Bianchini F. (1995). The creative city. — *Demos*. Т. 12.

Lawton P., Murphy E., Redmond D. (2013). Residential preferences of the ‘creative class’? // *Cities*. Т. 31. С. 47–56.

Markusen A. et al. (2006). Artists’ Centers: Evolution and Impact on Careers, Neighborhoods and Economics.

Martin R. et al. (2015). Creativity, clusters and the competitive advantage of cities // *Competitiveness Review*.

Peck J. (2005). Struggling with the creative class // *International journal of urban and regional research*. Т. 29. №. 4. С. 740–770.

You H., Bie C. (2017). Creative class agglomeration across time and space in knowledge city: Determinants and their relative importance // *Habitat International*. Т. 60. С. 91–100.

Tamara D. Stepanova¹
 THE DEVELOPMENT OF THE THEORY
 OF THE CREATIVE CLASS: ECONOMIC
 THINKING IN RUSSIA AND THE WEST*

Keywords: *Creative Class, Creative Economy, Creative Labor, Human Capital, Creative Professionals.*

Richard Florida's "creative class" is a concept that stresses the need to focus attention on studying the content of labour and its influence on various socio-economic processes. In this article, the author analyses the development of this theory up to the present time in Russia and the world at large, orienting toward the conclusions and interrelationships that have accumulated around the theory and the remaining blank spaces and contradictions.

The article consistently reveals the history of how the content of the "creative class" category has developed, and of how the theory based upon it has evolved,

reflecting the main lines of criticism of the term and of the concept as a whole. The article then reviews the empirical conclusions, accumulated to the present time, of Russian and foreign colleagues, together with the thoughts of the author concerning the limitations of the analysis. Provided in the conclusion are the author's own critical remarks concerning the definition of the term "creative class" and its empirical representation. The author comes to the conclusion that the Russian scholars are superior in their theoretical understanding of creativity, but lag behind in their empirical analysis of the creative class.

REFERENCES

- Boschma, R. A., & Fritsch, M.* (2009) Creative class and regional growth: Empirical evidence from seven European countries. *Economic geography*. T. 85. No. 4. P. 391–423.
- Buzgalin A. V.* (2017b) Creative Economy: Private Intellectual Property or Everyone's Ownership of Everything? // *Sociological studies*. No. 7. P. 43–53. (In Russ.)
- Buzgalin A. V., Kolganov A. I.* (2019) Transformations of the social structure of late

¹ *Tamara D. Stepanova*, graduate student of the Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia (tamm.st@yandex.ru).

* *JEL codes:* J24, O15, O33.

Citation: Stepanova T.D. (2020). Development of the creative class theory: foreign and Russian economic thought // *Problems in Political Economy*. №3 (23): 153-169

DOI: 10.5281/zenodo.4067167 (<https://zenodo.org/record/4067167>)

capitalism: from the proletariat and the bourgeoisie to the precariat and creative class? // Sociological studies. No. 1. P. 18–28. (In Russ.)

Buzgalin A.V. (2017a) Creative economy: why and how private intellectual property can be limited // Sociological studies. No. 8. P. 20–30. (In Russ.)

Clifton, N. (2008) The “creative class” in the UK: an initial analysis. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. T. 90. No. 1. P. 63–82.

Delangizan, S., Dehghan Shabani, Z., Khanzadi, A., & Zabihidan, M. (2018) The Analysis of the Effect of Regional Creativity on Regional Economic Growth within New Economic Geographical Models. Iranian Economic Review. T. 22. No.3. P. 683–706.

Florida R. (2016) Creative class: people who create the future. «Mann, Ivanov and Ferber». (In Russ.)

Florida R. et al. (2002) The rise of the creative class: and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life // New York: Basic.

Florida, R., Mellander, C., & Stolarick, K. (2008) Inside the black box of regional development—human capital, the creative class and tolerance. Journal of economic geography. T. 8. No.5. P. 615–649.

Freeman A. (2016) The twilight of the machine-democratic approach: indispensable labor and the future of production // Issues of Political Economy. No. 4. P. 37–60. (In Russ.)

Gabe, T., Florida, R., & Mellander, C. (2013) The creative class and the crisis. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society. T. 6. No. 1. P. 37–53.

Howkins J. (2002) The creative economy: How people make money from ideas. — Penguin UK.

Jaborov D.B. (2005) The transformation of the relations of commodity production under the influence of creative labor. Dissertation for PhD degree. Moscow. (In Russ.)

Landry C., Bianchini F. (1995) The creative city. Demos. V. 12.

Lawton, P., Murphy, E., & Redmond, D. (2013) Residential preferences of the ‘creative class’? Cities T. 31. P. 47–56.

Markusen, A. et al. (2006) Artists’ Centers: Evolution and Impact on Careers, Neighborhoods and Economics.

Martin, R., Florida, R., Pogue, M., & Mellander, C. (2015) Creativity, clusters and the competitive advantage of cities. Competitiveness Review.

Martyanov V. S. (2016) Creative class-creative city: a real perspective or utopia for the elite? World economy and international relations. Vol. 60. No. 10. P. 41–43. (In Russ.)

Moskvich J. N. (2006) The creative class of Russia as the basis of an innovative economy: state and prospects // Intellectual resources: assessment and involvement in economic turnover. P. 21–24. (In Russ.)

Mostovaya E. B., Afanasyeva J. A., Shumilova S. I. (2017) Modernization of the economy and creative class. World of Economics and Management. Vol. 17. No. 4. P. 179–189. (In Russ.)

Peck, J. (2005) Struggling with the creative class. International journal of urban and regional research. T. 29. No. 4. P. 740–770.

Pilyasov A., Kolesnikova O. (2008) Evaluation of the creative potential of Russian regional communities. Economic issues. No 9. P. 50–69. (In Russ.)

Shafranskaya I. N. (2012) Competitiveness of Russian regions through the prism of creativity, or another ranking of regions. *Competitive region: concepts and factors*. P. 56–72. (In Russ.)

You, H., & Bie, C. (2017) Creative class agglomeration across time and space in knowledge city: Determinants and their relative importance. *Habitat International*. T. 60. P. 91–100.

Zolotarev O. V. (2016) Creative class in modern Russia. *Man. Culture. Education*. No. 1 (19). (In Russ.)